

Проект: Екосистема супроводу кар'єрного розвитку молодих учених в Україні

План управління даними

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ

За грантової підтримки Національного фонду досліджень України (0126U002994)

Версія документа: 1.0

Дата: 2026

Статус документа: публічна версія

Рекомендоване цитування:

Березко О., Ковачов С., Зуб Х., Полуляхов А., Попова А., Пшенична Н., Цибуляк Н. План управління даними проєкту «Екосистема супроводу кар'єрного розвитку молодих учених в Україні» [Електронний ресурс]. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20410249>

Цей документ є планом управління даними для проєкту «Екосистема супроводу кар'єрного розвитку молодих учених в Україні», що реалізується за грантової підтримки Національного фонду досліджень України, державний реєстраційний номер 0126U002994. План визначає підходи до створення, зберігання, обробки, документування, захисту, поширення та довгострокового збереження дослідницьких даних, які будуть отримані в межах проєкту у 2026–2028 роках.

Документ описує джерела й типи даних, формати файлів, принципи іменування та версіонування матеріалів, правила формування метаданих, процедури контролю якості, умови доступу, ліцензування, конфіденційність, етичні вимоги, інфраструктуру зберігання та підходи до поширення результатів. Особлива увага приділяється відповідальній відкритості, захисту персональних і чутливих даних, дотриманню принципів FAIR і CARE, а також вимогам GDPR, Закону України «Про захист персональних даних» і етичним стандартам досліджень за участю людей.

План управління даними може оновлюватися впродовж реалізації проєкту відповідно до змін у методології, структурі даних, етичних процедурах, умовах доступу або вимогах відкритої науки.

<p>1.1. Адміністративна інформація</p>	<p>Назва дослідження: Екосистема супроводу кар'єрного розвитку молодих учених в Україні.</p> <p>Номер державної реєстрації: 0126U002994.</p> <p>Виконавці: Цибуляк Наталя, Попова Анастасія, Пшенична Наталя, Березко Олександр, Зуб Христина, Полуляхов Артем, Ковачов Сергій.</p> <p>Відповідальні за підготовку: Березко Олександр, Ковачов Сергій.</p> <p>Якщо є орган, що фінансує дослідження: Національний фонд досліджень України.</p> <p>Тип проекту: грантовий.</p> <p>Тривалість проекту: 2026-2028.</p>
<p>1.2. Опис дослідження</p>	<p>Проект спрямований на розроблення комплексної екосистеми супроводу кар'єрного розвитку молодих учених в Україні в умовах війни та післявоєнного відновлення. Основна мета дослідження полягає у виявленні потреб, бар'єрів, ресурсів, мотиваційних чинників та інституційних механізмів, що впливають на професійні траєкторії молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри, а також у створенні моделі підтримки на індивідуальному, інституційному та національному рівнях.</p> <p>Методологія дослідження ґрунтується на трансдисциплінарному, системному, інституційному, діяльнісному та гендерночутливому підходах. У межах проекту буде застосовано багатофазний змішаний дизайн із документально-аналітичною підготовкою та послідовною пояснювальною логікою кількісного й якісного компонентів. Дизайн поєднує аналіз нормативно-правових актів, стратегічних документів, політик і програм підтримки молодих учених, порівняльний аналіз європейських практик, кількісне онлайн-опитування молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри, напівструктуровані інтерв'ю та інтеграцію результатів через матриці триангуляції і спільні аналітичні таблиці.</p> <p>Фокус-групи, консультаційні обговорення або кейс-стаді можуть бути використані на подальших етапах проекту як додаткові інструменти валідації моделі екосистеми, уточнення дорожньої</p>

	<p>карти та аналізу інституційних практик. Для обробки кількісних даних використовуватимуться методи описової статистики, кореляційного та регресійного аналізу. Якісні дані аналізуватимуться із застосуванням рамкового тематичного аналізу, а інтеграція різних джерел даних здійснюватиметься через матриці триангуляції та спільні аналітичні таблиці.</p> <p>Очікуваними результатами є створення емпіричної бази даних щодо потреб, бар'єрів і ресурсів молодих учених, розроблення моделі екосистеми супроводу кар'єрного розвитку, підготовка дорожньої карти її впровадження, методичних рекомендацій для закладів вищої освіти, наукових установ і державних органів, а також підготовка наукових публікацій, аналітичних звітів і відкритих дослідницьких матеріалів.</p>
<p>1.3. Ключові слова</p>	<p>Молоді вчені; дослідники на ранньому етапі кар'єри; кар'єрний розвиток; менторство; інституційна підтримка; відкрита наука</p>
<p>2.1. Джерела даних</p>	<p>У межах проєкту будуть створені нові дослідницькі дані, зокрема результати кількісного онлайн-опитування молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри, матеріали напівструктурованих інтерв'ю, аналітичні нотатки, кодові книги, матриці триангуляції, узагальнені статистичні таблиці та матеріали інтегрованого аналізу.</p> <p>Фокус-групи, консультаційні обговорення або кейс-стаді можуть бути використані на подальших етапах проєкту як додаткові джерела даних для валідації моделі екосистеми, уточнення дорожньої карти та аналізу інституційних практик. У разі їх проведення відповідні дані будуть включені до плану управління даними з урахуванням окремих процедур інформованої згоди, знеособлення, зберігання та контролю доступу.</p> <p>Також будуть використані наявні дані з відкритих джерел: нормативно-правові акти України, державні програми й стратегічні документи у сфері науки та вищої освіти, публічні документи закладів вищої освіти і наукових установ, аналітичні звіти, матеріали рад молодих учених, а також документи щодо європейських практик підтримки кар'єрного розвитку молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри.</p>

<p>2.2. Типи та формати даних</p>	<p>У межах проєкту передбачається створення, обробка та зберігання таких типів даних і матеріалів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV, XLSX – результати онлайн-опитування, знеособлені кількісні дані, агреговані таблиці, статистичні підсумки, матриці інтеграції даних. • DOCX, TXT, PDF – транскрипти інтерв'ю, аналітичні нотатки, кодові книги, README-файли, інформаційні листи, форми інформованої згоди, методичні матеріали, нормативно-правові документи та аналітичні звіти. • MP3, M4A або WAV – аудіозаписи інтерв'ю, якщо учасники надали окрему згоду на запис. Такі файли не підлягатимуть відкритому оприлюдненню. • SAV, RData, RDS або R scripts – файли статистичного аналізу, аналітичні скрипти, робочі файли обробки кількісних даних у спеціалізованому програмному забезпеченні. • PNG, JPEG, SVG, PDF – графіки, візуалізації, схеми.
<p>2.3. Обсяг даних і контроль якості</p>	<p><i>Приблизний обсяг зібраних даних у Мб/Гб/Тб:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – до 1 Гб — результати онлайн-опитування, статистичні таблиці та аналітичні файли; – до 10 Гб — аудіозаписи інтерв'ю, транскрипти, текстові матеріали й аналітичні документи; – до 2 Гб — візуалізації, презентації, графіки, супровідні матеріали та резервні копії. <p><i>Частота оновлення даних:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Щомісячне оновлення у разі надходження нових анкет і результатів опитувань. – Оновлення після кожного циклу проведення інтерв'ю або фокус-груп. – Регулярне оновлення аналітичних матеріалів і кодових книг у процесі обробки даних. – Резервне копіювання даних здійснюватиметься не рідше одного

	<p>разу на місяць.</p> <p><i>Яким чином забезпечується якість даних?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Подвійної перевірки коректності введення та експорту даних анкетування; – Використання стандартизованих шаблонів опитувальників та інтерв'ю; – Узгодженого кодування якісних даних двома дослідниками; – Анонімізації та перевірки чутливих даних перед поширенням; – Використання контрольованих словників змінних і кодових книг; – Регулярного внутрішнього моніторингу повноти та узгодженості наборів даних
<p>3.1. Іменування файлів</p>	<p>Для забезпечення зручності навігації, пошуку, версіонування та відтворюваності дослідницьких матеріалів у проєкті застосовуватиметься уніфікована система іменування файлів. Назви файлів формуватимуться за логікою:</p> <p>рік-місяць-день_тип даних / матеріалу_короткий опис_версія</p> <p>Наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2026-04-15_Survey_YoungResearchers_v1.xlsx – результати онлайн-опитування молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри; – 2026-05-03_Interview_ECR01_v1.docx – знеособлений транскрипт інтерв'ю з дослідником / дослідницею на ранньому етапі кар'єри; – 2026-05-10_Interview_Mentor01_v1.docx – знеособлений транскрипт інтерв'ю з ментором або науковим керівником; – 2026-06-20_Interview_Admin01_v1.docx – знеособлений транскрипт інтерв'ю з представником / представницею адміністрації закладу вищої освіти або наукової установи; – 2026-07-11_StatAnalysis_CareerSupport_v1.sav – статистичний файл аналізу даних щодо чинників кар'єрного супроводу; – 2026-08-02_Codebook_QualitativeThemes_v1.docx – кодова книга тематичного аналізу якісних даних; – 2026-08-20_TriangulationMatrix_v1.xlsx – матриця триангуляції кількісних, якісних і документальних даних; – 2026-09-05_Model_CareerSupportEcosystem_v1.svg – візуальна схема моделі екосистеми супроводу кар'єрного розвитку молодих учених.

	<p>Якщо на подальших етапах проєкту будуть проведені фокус-групи, консультаційні обговорення або кейс-стаді, для них застосовуватиметься аналогічна система іменування, наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2027-03-15_Consultation_EcosystemValidation_v1.docx – матеріали консультаційного обговорення щодо валідації моделі екосистеми; – 2027-04-10_CaseStudy_InstitutionalPractice01_v1.docx – матеріали кейс-стаді щодо інституційної практики підтримки молодих учених. <p>Для забезпечення зручності навігації файли також будуть структуровані за окремими каталогами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – /raw_data – сирі дані з обмеженим доступом; – /processed_data – очищені, знеособлені та підготовлені до аналізу дані; – /surveys – матеріали онлайн-опитування; – /interviews – матеріали інтерв'ю та знеособлені транскрипти; – /documents – нормативно-правові акти, політики, стратегії, програми підтримки та інші відкриті документи; – /analysis – статистичні файли, аналітичні скрипти, матриці інтеграції та робочі аналітичні матеріали; – /reports – аналітичні звіти, методичні матеріали та проміжні результати; – /visualizations – графіки, схеми, інфографіка та візуальні моделі; – /metadata – README-файли, кодові книги, описи змінних і супровідна документація.
<p>3.2. Метадані</p>	<p>Усі дослідницькі дані та матеріали будуть супроводжуватися метаданими, необхідними для їх інтерпретації, перевірки, повторного використання та довгострокового зберігання. Метадані забезпечуватимуть прозорість походження даних, опис процедур збору й обробки, структуру файлів, версіонування та умови доступу.</p> <p>Дані зберігатимуться у поширених відкритих або сумісних форматах, зокрема CSV, XLSX, DOCX, TXT, PDF, PNG, SVG, JSON, SAV, RData / RDS. За можливості для відкритого поширення перевага надаватиметься форматам, придатним для повторного використання та машинного читання.</p> <p>До кожного набору даних або групи пов'язаних файлів буде додано README-файл, який міститиме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – короткий опис змісту набору даних; – структуру каталогів і перелік файлів; – опис джерел даних;

- опис методів збору даних;
- дату створення та дату останнього оновлення;
- версію файлу або набору даних;
- формат файлів;
- опис змінних, кодів і категорій відповідей;
- формат дат і одиниці вимірювання, якщо застосовно;
- правила обробки пропущених значень;
- критерії знеособлення та агрегування;
- умови доступу та ліцензію;
- рекомендований формат цитування;
- контактну інформацію відповідальної особи або команди проекту.

Для кількісних даних будуть створені кодові книги, які міститимуть опис змінних, шкал, категорій відповідей, правил кодування, пропущених значень, трансформацій змінних, індексів і похідних показників. У разі внесення змін до структури даних кодова книга оновлюватиметься із зазначенням версії та дати змін.

Для якісних даних зберігатимуться описи процедур транскрибування, знеособлення, тематичного кодування, побудови кодової книги, категорій аналізу та версій аналітичних схем. Повні неанонімізовані транскрипти, аудіозаписи та матеріали, що можуть створювати ризик повторної ідентифікації учасників, не включатимуться до відкритих наборів даних.

Файли організовуватимуться у структуровані підкаталоги відповідно до типу даних і етапу обробки:

- /raw_data – сирі дані з обмеженим доступом;
- /processed_data – очищені, знеособлені та підготовлені до аналізу дані;
- /surveys – результати анкетування та супровідні матеріали;
- /interviews – інтерв'ю, транскрипти та аналітичні нотатки;
- /documents – документи, політики, програми та відкриті джерела;
- /analysis – статистичні, якісні та інтеграційні аналітичні матеріали;
- /reports – звіти, методичні рекомендації та проектна документація;
- /visualizations — графіки, схеми, моделі та інфографіка;
- /metadata – README-файли, кодові книги, описи змінних і супровідні метадані.

Метадані оновлюватимуться щоразу після суттєвих змін у структурі файлів, версіях наборів даних, правилах кодування, процедурах анонімізації або умовах доступу. Це дозволить забезпечити узгодженість між планом управління даними, методологічним протоколом і відкритими матеріалами проекту.

<p>4.1. Доступність</p>	<p>Анонізовані та/або агреговані кількісні дані, кодові книги, README-файли, шаблони дослідницьких інструментів, методологічний протокол, план управління даними, аналітичні матеріали, матриці триангуляції, узагальнені результати та супровідна документація будуть оприлюднені у відкритому доступі через Zenodo, зокрема у спільноті BDPU Open Science: https://zenodo.org/communities/bdpu-science/, та/або в інституційному репозиторії БДПУ з присвоєнням DOI.</p> <p>Сирі дані, контактна інформація, таблиці відповідності кодів і персональних даних, аудіо- та відеозаписи інтерв'ю, неанонізовані транскрипти, повні транскрипти інтерв'ю та матеріали, що можуть створювати ризик повторної ідентифікації учасників, не будуть оприлюднюватися у відкритому доступі.</p> <p>Доступ до окремих знеособлених якісних матеріалів може надаватися лише в обмеженому режимі за обґрунтованим запитом, якщо це не суперечить інформованій згоді учасників, етичному протоколу дослідження, вимогам GDPR, Закону України “Про захист персональних даних” та рішенню дослідницької команди / Етичного комітету БДПУ.</p>
<p>4.2. Конфіденційність</p>	<p>Обробка персональних і чутливих даних здійснюватиметься відповідно до Загального регламенту ЄС про захист персональних даних (General Data Protection Regulation, GDPR), Закону України “Про захист персональних даних”, етичного протоколу дослідження, рішення Етичного комітету БДПУ та внутрішніх політик БДПУ щодо управління дослідницькими даними.</p> <p>У межах дослідження передбачено роботу з професійно та етично чутливою інформацією, зокрема даними про кар'єру невизначеність, академічне благополуччя, професійні траєкторії, досвід війни, переміщення, академічної мобільності, менторської та інституційної підтримки молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри. Інформація про психоемоційний стан або професійне виснаження може збиратися лише в межах дослідницьких питань і не передбачає збору медичних діагнозів або клінічних даних.</p> <p>Для забезпечення конфіденційності застосовуватимуться організаційні, технічні та етичні заходи захисту даних.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анонізація та псевдонімізація. Усі персональні дані, зокрема ПІБ, контактна інформація, назви структурних підрозділів, конкретні посади та інші ідентифікаційні ознаки,

будуть вилучені, узагальнені або замінені кодами до початку аналітичної обробки. Цитати з інтерв'ю проходять додаткову перевірку на ризик непрямой ідентифікації. Таблиці відповідності кодів і персональних даних зберігатимуться окремо у захищеному середовищі з обмеженим доступом.

2. Технічний захист даних. Дані зберігатимуться у захищеному цифровому середовищі з доступом лише для уповноважених членів дослідницької команди. Для облікових записів застосовуватиметься двофакторна автентифікація. Резервні копії зберігатимуться на захищених носіях або в захищеному інституційному середовищі. Аудіозаписи інтерв'ю матимуть обмежений доступ і зберігатимуться лише до завершення транскрипції та перевірки якості, якщо інше не передбачено окремою інформованою згодою. Для робочих файлів використовуватиметься контроль версій і журнал змін.
3. Обмеження доступу. Сирі дані, неанонізовані транскрипти, аудіофайли, контактна інформація та таблиці відповідності кодів будуть доступні лише членам дослідницької команди, які безпосередньо залучені до збору, обробки або аналізу даних. Передавання даних третім сторонам можливе лише у знеособленому або агрегованому вигляді, за умови відповідності інформованій згоді, етичному протоколу, вимогам захисту персональних даних і після внутрішнього погодження дослідницькою командою / Етичним комітетом БДПУ.
4. Етичний супровід. Дослідження здійснюватиметься за умови добровільної інформованої згоди учасників. Учасники матимуть право відмовитися від участі або відкликати згоду до моменту повного знеособлення, агрегування або включення даних до інтегрованого аналітичного масиву. Після повної анонімізації, агрегування або оприлюднення зведених результатів вилучення індивідуальних даних може бути технічно неможливим. Ця умова буде пояснена учасникам в інформаційному листі та формі інформованої згоди.
5. Врахування етичної логіки CARE. Додатково, з огляду на чутливість теми та воєнний контекст, дослідницька команда враховуватиме етичну логіку CARE-принципів: колективну користь, відповідальність, контроль доступу та етичне використання даних.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Collective benefit: результати дослідження спрямовані на покращення умов кар’єрного розвитку, академічного благополуччя та інституційної підтримки молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар’єри в Україні. ● Authority to control: доступ до сирих даних матиме лише дослідницька команда; вторинне використання можливе лише після знеособлення, оцінки ризику повторної ідентифікації та етичного погодження. ● Responsibility: дані використовуватимуться виключно для наукових, аналітичних і прикладних цілей у зведеному вигляді, без оцінювання окремих осіб, установ або професійних груп. ● Ethics: особлива увага приділятиметься чутливому та травмоінформованому підходу до тем, пов’язаних із війною, професійною нестабільністю, академічною мобільністю, кар’єрною невизначеністю та психоемоційним станом учасників. <p>Таким чином, система управління даними у проєкті поєднує вимоги захисту персональних даних, етичні стандарти досліджень за участю людей, принцип мінімізації ризиків і відповідальну відкритість відповідно до логіки “настільки відкрито, наскільки можливо, і настільки закрито, наскільки необхідно”.</p>
<p>4.3. Ліцензії</p>	<p>Для відкритих матеріалів проєкту застосовуватиметься диференційований підхід до ліцензування та режиму доступу залежно від типу матеріалів, рівня їхньої чутливості та ризику повторної ідентифікації учасників.</p> <p>Методологічний протокол, план управління даними, глосарій, шаблони дослідницьких інструментів, аналітичні матеріали, узагальнені методичні документи та супровідна документація можуть бути оприлюднені у відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Така ліцензія дозволяє повторне використання матеріалів за умови належного зазначення авторства, джерела та, за потреби, інформації про внесені зміни.</p> <p>Агреговані таблиці та знеособлені кількісні дані також можуть бути оприлюднені на умовах ліцензії CC BY 4.0, але лише після перевірки ризику повторної ідентифікації учасників. Якщо поєднання окремих змінних, наприклад віку, регіону, типу інституції, академічного</p>

	<p>статусу, досвіду переміщення або вузької спеціалізації, може створювати ризик ідентифікації, відповідні дані мають бути додатково агреговані, перекодовані, обмежені в доступі або вилучені з відкритого набору.</p> <p>Якісні матеріали, зокрема повні транскрипти інтерв'ю, аудіозаписи, відеозаписи, дослідницькі нотатки та розгорнуті індивідуальні наративи, переважно не підлягатимуть повному відкритому оприлюдненню. У відкритих публікаціях, звітах або наборах матеріалів можуть використовуватися лише короткі знеособлені фрагменти, цитати або аналітичні узагальнення, які не створюють ризику повторної ідентифікації учасників, третіх осіб або конкретних інституцій.</p> <p>Чутливі дані, контактна інформація, таблиці відповідності кодів і персональних даних, сирі дані, неанонізовані транскрипти та матеріали, що можуть розкривати персональні, професійні або інституційно чутливі відомості, не будуть відкриватися на умовах відкритої ліцензії. Для таких матеріалів застосовуватиметься закритий або, у виняткових випадках, контрольований режим доступу. Рішення про можливість доступу до таких даних не може визначатися лише типом ліцензії, а має ухвалюватися з урахуванням інформованої згоди учасників, етичного протоколу, вимог GDPR, Закону України “Про захист персональних даних” і оцінки ризику повторної ідентифікації.</p>
<p>5.1. Термін зберігання</p>	<p>Дослідницькі дані та супровідні матеріали зберігатимуться відповідно до їх типу, рівня чутливості, етапу обробки та режиму доступу.</p> <p>Контактні дані учасників, які використовуються для організації інтерв'ю або подальшої комунікації, зберігатимуться лише протягом періоду, необхідного для рекрутингу, проведення інтерв'ю та уточнення організаційних питань. Після завершення відповідного етапу ці дані будуть видалені або відокремлені від дослідницького масиву.</p> <p>Аудіо- та відеозаписи інтерв'ю зберігатимуться лише до завершення транскрипції, перевірки якості та знеособлення текстових матеріалів, якщо інше не передбачено окремою інформованою згодою учасників. Неанонізовані транскрипти зберігатимуться лише до завершення процедури знеособлення.</p> <p>Очищені, знеособлені та/або агреговані дослідницькі дані, кодові книги, README-файли, аналітичні матеріали, матриці триангуляції,</p>

	<p>статистичні файли, методологічний протокол і план управління даними зберігатимуться щонайменше 5 років після завершення проєкту.</p> <p>Матеріали, оприлюднені у Zenodo та/або інституційному репозиторії БДПУ з присвоєнням DOI, зберігатимуться довгостроково відповідно до політик відповідного репозиторію, умов відкритої науки та режиму доступу, визначеного для кожного матеріалу.</p>
<p>5.2. Знищення</p>	<p>Після завершення встановленого строку зберігання дані, які більше не мають дослідницької, звітної, етичної або архівної цінності, будуть видалені або знищені відповідно до внутрішніх процедур інформаційної безпеки та управління дослідницькими даними.</p> <p>Насамперед видаленню підлягатимуть дублікати файлів, тимчасові робочі копії, застарілі версії, контактна інформація, таблиці відповідності кодів і персональних даних, а також неанонімізовані матеріали, якщо їх подальше зберігання не є необхідним і не передбачене інформованою згодою.</p> <p>Видалення цифрових файлів здійснюватиметься з локальних пристроїв, хмарних сховищ і резервних носіїв, якщо ці файли не входять до фінального архіву проєкту або відкритого репозиторного запису. У разі використання фізичних носіїв передбачатиметься їх безпечне очищення або утилізація відповідно до внутрішніх правил інформаційної безпеки.</p> <p>Матеріали, оприлюднені у Zenodo або інституційному репозиторії з DOI, не розглядатимуться як тимчасові робочі копії. Їх зберігання, оновлення або вилучення регулюватиметься політиками відповідного репозиторію, умовами ліцензування, етичними вимогами та оцінкою ризику повторної ідентифікації.</p>
<p>6</p> <p>Інфраструктура</p>	<p>Основне зберігання робочих дослідницьких даних здійснюватиметься у захищеному цифровому середовищі університету з обмеженим доступом для уповноважених членів дослідницької команди. Для доступу до робочих папок і файлів застосовуватимуться індивідуальні облікові записи, контроль прав доступу, двофакторна автентифікація та журналювання основних змін у робочих файлах.</p> <p>Сирі дані, контактна інформація, таблиці відповідності кодів і персональних даних, аудіозаписи, відеозаписи та неанонімізовані транскрипти зберігатимуться окремо від знеособлених і</p>

	<p>аналітичних матеріалів. Доступ до таких даних матимуть лише члени дослідницької команди, безпосередньо залучені до збору, обробки або аналізу даних.</p> <p>Резервне копіювання робочих матеріалів здійснюватиметься не рідше одного разу на місяць. Архівні копії зберігатимуться на захищених інституційних носіях або в захищеному хмарному середовищі з обмеженим доступом. Використання персональних незахищених пристроїв для довгострокового зберігання сирих або чутливих даних не допускається.</p> <p>Після завершення відповідних етапів дослідження очищені, знеособлені, агреговані та етично безпечні матеріали будуть підготовлені для публікації у Zenodo, зокрема у спільноті BDPU Open Science, та/або в інституційному репозиторії БДПУ. Для кожного відкритого матеріалу буде визначено режим доступу, ліцензію, DOI, версію, метадані та рекомендований формат цитування.</p>
<p>7. Етичні вимоги</p>	<p>У межах проєкту обов’язково передбачено отримання добровільної інформованої згоди учасників та проходження етичної експертизи. Це необхідно, оскільки дослідження охоплює професійно й етично чутливі теми: кар’єрну невизначеність, академічне благополуччя, професійні траєкторії, досвід війни, переміщення, академічної мобільності, менторської та інституційної підтримки молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар’єри. Інформація про психоемоційний стан може збиратися лише в межах дослідницьких питань і не передбачає збору медичних діагнозів або клінічних даних.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Інформована згода. Усі учасники онлайн-опитування, інтерв’ю, а також можливих фокус-груп, консультаційних обговорень або кейс-стаді перед участю отримуватимуть інформаційний лист і форму інформованої згоди. Учасникам буде пояснено мету дослідження, типи даних, способи їх зберігання та використання, можливі ризики, принципи конфіденційності, знеособлення, анонімізації, умови відкритого або обмеженого доступу до матеріалів, а також право не відповідати на окремі питання. Учасники матимуть право відмовитися від участі або відкликати згоду до моменту повного знеособлення, агрегування або включення даних до інтегрованого аналітичного масиву. Після повної анонімізації, агрегування або оприлюднення зведених результатів вилучення індивідуальних даних може бути технічно неможливим. Ця умова буде пояснена учасникам до початку участі. Для онлайн-опитування

використовуватиметься електронна форма згоди перед початком заповнення анкети. Для інтерв'ю згода на участь і згода на аудіо- або відеозапис фіксуватимуться окремо. Відмова від запису не означатиме автоматичної відмови від участі в інтерв'ю.

2. Схвалення етичного комітету. Проєкт проходитиме етичну експертизу Комітетом з етики досліджень Бердянського державного педагогічного університету. Етичне погодження охоплюватиме методи збору даних, процедури рекрутингу, форми інформованої згоди, процедури знеособлення, правила зберігання чутливих даних, механізми захисту учасників і порядок відкриття або обмеження доступу до матеріалів.
3. Додаткові етичні гарантії. Дослідження здійснюватиметься із застосуванням людиноцентричного, недискримінаційного та травмоінформованого підходу. Особлива увага приділятиметься етичному проведенню інтерв'ю з учасниками, які мають досвід вимушеного переміщення, професійної нестабільності, втрати академічних спільнот, перерваних кар'єрних траєкторій або підвищеного психологічного навантаження. Учасники зможуть звернутися до дослідницької команди для отримання додаткової інформації, уточнення умов використання даних або подання скарг щодо процесу дослідження.

Процедури етичного супроводу проєкту відповідатимуть міжнародним стандартам досліджень із залученням людей, вимогам захисту персональних даних, принципам відповідальної відкритої науки та логіці “настільки відкрито, наскільки можливо, і настільки закрито, наскільки необхідно”.

8. Поширення даних

1. У відкритому доступі. У відкритому доступі можуть бути оприлюднені методологічний протокол, план управління даними, глосарій, шаблони дослідницьких інструментів, кодові книги, README-файли, агреговані статистичні таблиці, знеособлені кількісні дані, матриці триангуляції, узагальнені результати, аналітичні матеріали та супровідна документація. Відкриті матеріали будуть розміщені у Zenodo, зокрема у спільноті BDPU Open Science, та/або в інституційному репозиторії БДПУ з присвоєнням DOI та визначенням умов використання. Для відкритих матеріалів переважно застосовуватиметься ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Знеособлені кількісні дані можуть бути відкриті лише після оцінки

ризик повторної ідентифікації. Якісні матеріали не відкриватимуться повністю; у відкритих публікаціях або наборах матеріалів можуть використовуватися лише короткі знеособлені цитати, аналітичні узагальнення або тематично оброблені фрагменти, які не створюють ризику повторної ідентифікації учасників, третіх осіб або конкретних інституцій.

2. У наукових публікаціях та аналітичних матеріалах. Знеособлені та агреговані дані використовуватимуться для підготовки наукових статей у міжнародних і українських рецензованих журналах, аналітичних звітів, монографій, політичних записок, презентацій на конференціях і фахових семінарах.

3. У розробленні політик та рекомендацій. Аналітичні узагальнення, статистичні результати, інтегровані висновки та рекомендації можуть бути передані Міністерству освіти і науки України, Національному фонду досліджень України, закладам вищої освіти, науковим установам, радам молодих учених та міжнародним партнерам. Передаватимуться лише зведені, знеособлені або агреговані матеріали, які не дозволяють ідентифікувати окремих учасників, малі групи або конкретні інституції без їхньої згоди.

4. В освітніх та тренінгових матеріалах. Частина узагальнених і знеособлених матеріалів, наприклад агреговані результати опитувань, типові узагальнені сценарії, тематично оброблені фрагменти інтерв'ю або приклади інституційних практик, може використовуватися у навчальних курсах, тренінгах, програмах менторства та курсах із розвитку академічної кар'єри, відкритої науки й інституційної підтримки молодих учених.

5. Для подальших досліджень. Анонімізовані та/або агреговані дані можуть бути використані для вторинного аналізу іншими дослідниками за умови дотримання етичних вимог, принципів FAIR, умов ліцензування та правил відповідального використання чутливої інформації. Доступ до окремих знеособлених якісних матеріалів може надаватися лише в режимі обмеженого доступу після погодження з дослідницькою командою та/або Етичним комітетом БДПУ.

6. У міжнародній співпраці та відкритій науці. Результати та відкриті матеріали проєкту можуть використовуватися у міжнародних дослідницьких ініціативах, проєктах із розвитку наукової політики, академічної стійкості, кар'єрного розвитку та підтримки молодих учених у кризових умовах.

9. Інше

У процесі реалізації дослідження передбачається дотримання політик, міжнародних стандартів і принципів, які регулюють етичне, відкрите та відповідальне управління дослідницькими даними.

1. Політика відкритої науки БДПУ. Реалізація проекту узгоджується з Політикою відкритої науки Бердянського державного педагогічного університету, яка передбачає максимальну відкритість дослідницьких результатів за умови дотримання етичних норм, захисту персональних даних і конфіденційної інформації.
2. Національний план щодо відкритої науки. Реалізація плану управління даними узгоджується з Національним планом щодо відкритої науки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 892-р. У межах проекту це передбачає забезпечення відкритого доступу до наукових результатів, розвиток практик управління дослідницькими даними, підготовку матеріалів із належними метаданими, використання відкритих репозиторіїв, присвоєння DOI та дотримання принципу відповідальної відкритості: настільки відкрито, наскільки можливо, і настільки закрито, наскільки необхідно.
3. Принципи FAIR. Управління відкритими дослідницькими матеріалами здійснюватиметься відповідно до принципів FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
 - *Findable*: опубліковані матеріали отримають DOI, матимуть описові метадані, назву, авторів, ключові слова, дату, версію та рекомендований формат цитування.
 - *Accessible*: відкриті матеріали будуть розміщені у Zenodo та/або інституційному репозиторії БДПУ з чітко визначеним режимом доступу.
 - *Interoperable*: використовуватимуться поширені відкриті або сумісні формати файлів, зокрема CSV, XLSX, TXT, PDF, JSON, SVG, PNG, RData / RDS.
 - *Reusable*: відкриті матеріали супроводжуватимуться README-файлами, кодовими книгами, описом змінних, контекстом збору даних, інформацією про ліцензію, обмеження доступу та умови повторного використання.

4. Етична логіка CARE. З огляду на чутливість теми та воєнний контекст, дослідницька команда врахуватиме етичну логіку CARE-принципів: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics.
- *Collective Benefit*: результати дослідження спрямовані на покращення умов кар'єрного розвитку, академічного благополуччя та інституційної підтримки молодих учених і дослідників на ранньому етапі кар'єри.
 - *Authority to Control*: первинні неанонізовані дані не передаватимуться третім сторонам; доступ до них матиме лише уповноважена дослідницька команда.
 - *Responsibility*: дослідники несуть відповідальність за коректне, етичне, обережне та контекстно чутливе використання зібраної інформації.
 - *Ethics*: особлива увага приділятиметься збереженню приватності, добровільній інформованій згоді, мінімізації ризиків, уникненню повторної травматизації та запобіганню повторній ідентифікації учасників.
5. Захист персональних даних. Управління даними здійснюватиметься відповідно до GDPR, Закону України “Про захист персональних даних”, етичного протоколу дослідження, рішення Етичного комітету БДПУ та внутрішніх політик університету щодо управління дослідницькими даними.